

5

DOI: 10.5281/zenodo.13172058

Como citar este artigo
(ABNT NBR 6023/2018):

SOUZA, Richelle Santos. Direito dos refugiados e a digitalização dos países: uma análise em torno das lacunas jurídicas frente à falta de reconhecimento do instituto do refúgio ambiental e as implicações tecnológicas. *Revista Insigne de Humanidades*, Natal, v. 1, n. 2, p. 83-95, maio/ago. 2024.

Recebido em: 16/06/2024

Aprovado em: 26/06/2024

Direito dos refugiados e a digitalização dos países: uma análise em torno das lacunas jurídicas frente à falta de reconhecimento do instituto do refúgio ambiental e as implicações tecnológicas

Refugee Rights and Country Digitalization: An Analysis of Legal Gaps Concerning the Lack of Recognition of Environmental Refugees and Technological Implications

Richelle Santos Souza¹

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

 Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0533546987817451>.

 E-mail: richellesantossouza@gmail.com.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 INSTITUTO DO REFÚGIO AMBIENTAL: NOMENCLATURA E RECONHECIMENTO. 3 O PRIMEIRO REFUGIADO AMBIENTAL RECONHECIDO PELA ONU E AS CONSEQUÊNCIAS DA LACUNA JURÍDICA. 4 A DIGITALIZAÇÃO DOS PAÍSES, REGULAMENTAÇÃO DO METAVERSO E OS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

¹ Graduada de Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Integrante do Observatório de Direito Internacional do Rio Grande do Norte (OBDI). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0533546987817451>. E-mail: richellesantossouza@gmail.com

RESUMO:

A problemática dos refugiados ambientais, aqueles que migram devido a desastres ambientais como deslizamentos de terra e aumento do nível do mar, ainda carece de reconhecimento legal no cenário internacional. Este estudo aborda as lacunas jurídicas e a falta de nomenclatura oficial para esses indivíduos, destacando a necessidade de uma atualização na Convenção de 1951 da ONU sobre Refugiados para incluir as situações de refúgio ambiental. A pesquisa também explora o impacto do metaverso como uma solução emergente para preservar a cultura e a identidade dos povos afetados pelas mudanças climáticas. Utilizando uma abordagem exploratória e análise de casos, como o de Ioane Teitiota, o primeiro refugiado climático reconhecido pela ONU, o estudo propõe a necessidade de uma regulamentação mais robusta para proteger os direitos dessas populações. Conclui-se que o reconhecimento formal e a regulamentação do refúgio ambiental são essenciais para assegurar os direitos humanos e o desenvolvimento social sustentável das comunidades impactadas.

Palavras-chave:

Refugiados ambientais. Refúgio ambiental. Lacunas jurídicas. Metaverso. Direitos humanos.

ABSTRACT:

The issue of environmental refugees, those who migrate due to environmental disasters such as landslides and rising sea levels, still lacks legal recognition in the international arena. This study addresses the legal gaps and the lack of official nomenclature for these individuals, highlighting the need for an update to the 1951 UN Refugee Convention to include environmental refugee situations. The research also explores the impact of the metaverse as an emerging solution to preserve the culture and identity of people affected by climate change. Using an exploratory approach and case analysis, such as the case of Ioane Teitiota, the first climate refugee recognized by the UN, the study proposes the need for more robust regulation to protect the rights of these populations. It concludes that formal recognition and regulation of environmental refuge are essential to ensure human rights and sustainable social development of the impacted communities.

Keywords:

Environmental refugees. Environmental refuge. Legal gaps. Metaverse. Human rights.

1 INTRODUÇÃO

O ACNUR -Agência da ONU para Refugiados- é uma organização muito importante para assegurar proteção legal a todas as pessoas que se encontram em situação de refúgio. Inicialmente, foi criada em 1950 com um mandato de três anos para realocar refugiados europeus que ficaram sem lar após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Contudo, mais de 60 anos depois, o ACNUR ainda trabalha para garantir e proteger os direitos dos refugiados em todo o mundo, já que, ao longo dos anos, percebeu-se que esta problemática social, política e jurídica se manifestava para além das fronteiras da Europa.

O documento responsável pela formação do ACNUR é a Convenção de 1951 da ONU sobre Refugiados, a qual tornou-se extremamente importante por ter estabelecido o significado do termo “refugiado” com o objetivo de tornar claro para quais indivíduos se estenderia a proteção ofertada pelo órgão. Formalmente a atuação da agência só foi ampliada através da adoção do Protocolo de 1967 por extinguir as limitações geográficas do ACNUR e ter ampliado as possibilidades de atuação da agência.

Porém o conceito de refugiado expresso no artigo 1º da Convenção de 1951, já é visto por muitos especialistas como limitante e excludente, haja vista que abrange somente aquelas pessoas que estão sendo forçados a fugir da guerra ou de situações a ela relacionada, como perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou outras situações de conflito (Acnur, 2023). Não tutelando, dessa forma, as situações de indivíduos que migram em decorrência de questões ambientais, por exemplo, desabamentos de terras, desertificação, contaminação de leitos de rios, erupções vulcânicas ou outras graves situações de territórios que estão sendo engolidos pelo aumento do nível do mar em decorrência das mudanças climáticas.

Esse cenário desafiador demanda o seguinte questionamento, que norteará o presente trabalho: quais são os motivos em torno do limbo jurídico referente à nomenclatura e proteção dessas pessoas que migram em decorrência de desastres ambientais?

Para responder tal pergunta, o trabalho foi desenvolvido com o objetivo central de entender as problemáticas em torno do reconhecimento do instituto do refúgio ambiental e a consequente digitalização de alguns dos territórios afetados.

Este propósito desdobra-se em objetivos específicos, que envolvem, primeiramente, entender o significado desta nomenclatura adotada por alguns especialistas, além de avaliar os possíveis impactos na vida e cotidiano desses indivíduos através do caso Ioane Teitiota - Primitivo Refugiado Climático reconhecido pela ONU. E em segundo momento, analisar como o Metaverso está sendo utilizado para amenizar os graves efeitos desta problemática e quais os impactos no desenvolvimento social dos indivíduos afetados, além de analisar a necessidade de uma regulamentação em torno dessa tecnologia.

A relevância do presente estudo encontra-se, em perspectiva jurídica, na escassez de pesquisas em torno do assunto, visto que doutrina pouco tem debatido sobre a

problemática abraçada por esta pesquisa. O estudo levado a cabo neste artigo poderá contribuir para construir uma reflexão em torno do instituto do refúgio ambiental e as consequências das mudanças climáticas na vida e cotidiano de muitas famílias.

A hipótese testada é a de que, se a comunidade internacional aceitar uma expansão ou reformulação das definições convencionadas, mais pessoas poderão ter os direitos de refúgio assegurados, o que consequentemente auxiliará a proteger a dignidade humana e o desenvolvimento social de milhares de indivíduos que se encontram neste limbo jurídico.

A metodologia de pesquisa aplicada neste trabalho ampara-se em pesquisa exploratória utilizando-se de levantamento bibliográfico, bem como artigos científicos, doutrinas e disposições normativas.

O presente estudo, estruturalmente, conta com esta introdução (tópico 1), além de três outros tópicos correspondentes aos dois objetivos específicos traçados. Assim, respectivamente referentes às problemáticas em torno do reconhecimento do instituto do refúgio ambiental e sua nomenclatura (tópico 2), seguida por uma análise dos possíveis impactos na vida e cotidiano desses indivíduos através do caso Ioane Teitiota - Primento Refugiado climáticos reconhecido pela ONU (tópico 3). E num terceiro momento, um estudo referente à regulamentação e utilização de realidades virtuais, com a finalidade de tornar digital os países que estão tendo os territórios diretamente impactados pelas mudanças climáticas e qual o impacto no desenvolvimento social dos refugiados climáticos (tópico 4).

2 INSTITUTO DO REFÚGIO AMBIENTAL, NOMENCLATURA E RECONHECIMENTO

O debate internacional em torno das questões ambientais está cada vez mais presente, o que se exemplifica com a crescente quantidade de documentos que foram produzidos ao longo das últimas décadas através de algumas conferências, como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), ou seja, a Rio-92, como popularmente ficou conhecida, o qual conseguiu reunir uma grande quantidade de países que em conjunto debateram e cooperaram para o desenvolvimento de possíveis soluções em torno de um desenvolvimento sustentável e que, dentre outras coisas, teve como resultado, como aduz Sandra Oliveira (2023):

A participação de representantes de 176 países, 1.400 Organizações Não Governamentais (ONG), totalizando mais de 30 mil participantes. As organizações não governamentais também participaram de forma ativa do encontro e realizaram, de forma paralela, o Fórum Global, que aprovou a Carta da Terra.

Contudo, esses debates não foram suficientes para amenizar os graves desastres ambientais que, na atualidade, trazem uma série de consequências negativas a vida de muitas famílias ao redor do mundo, haja vista que sofrem, muitas vezes, com desabamentos de terras,

desertificação, contaminação de leitos de rios, erupções vulcânicas, tempestades, terremotos, furacões, além do aumento do nível do mar.

Situações como essas se tornaram tão recorrentes ao ponto de alguns especialistas convencionarem chamar esses indivíduos de “ecorrefugiados”, “migrantes climáticos”, “refugiados climáticos” ou como “deslocados ambientais”.

Sob essa óptica, vale destacar que ainda não existe uma nomenclatura oficial para se referir a esses indivíduos que se deslocam em consequência desses desastres ambientais. Porém, em 1985, o professor e pesquisador do Programa da ONU para o Meio Ambiente Essam El-Hinnawi desenvolveu e popularizou a nomenclatura “refugiado ambiental”, o que faz dessa nomenclatura a mais aceita e utilizada atualmente.

Nessa toada, merece registro das palavras de Hinnawi (1985, p. 1), destacando melhor o significado dessa expressão:

Pessoas que foram forçadas a abandonar o seu habitat tradicional, temporária ou permanentemente, porque de uma perturbação ambiental acentuada (natural e/ou desencadeada pelas pessoas) que pôs em risco a sua existência e/ou afetou gravemente a sua qualidade de vida.

Ademais, é válido apontar que outros autores, como o professor egípcio Jodi L. Jacobson, também se debruçaram sobre o estudo do tema. Assim, para Jacobson (1988) os refugiados ambientais devem ser distinguidos em três diferentes tipos, haja vista que existem aqueles que se deslocam devido um desastre natural; outros que se deslocam em razão de uma destruição ambiental ter assolado seus meios de vida e colocado em risco sua saúde. Já o terceiro tipo de refugiado ambiental está relacionado àqueles que foram obrigados a se mudarem permanentemente devido a mudanças climáticas e ambientais insustentáveis em seu local de moradia.

Posto isso, cumpre salientar que Jacobson (1988) delimita outro conceito para os refugiados climáticos, como sendo:

pessoas temporariamente deslocadas devido a perturbações ambientais locais, como avalanches ou terremotos; aqueles que migram por causa da degradação ambiental que tem prejudicado a sua subsistência ou apresenta riscos inaceitáveis para a saúde; e aqueles reassentados porque a degradação da terra resultou em desertificação ou por causa de outras mudanças permanentes no habitat.

Nesse sentido, faz-se imprescindível notar que, além da necessidade de se definir uma nomenclatura oficial, o reconhecimento internacional a partir de tratados multilaterais é essencial para garantir a proteção dessas pessoas, haja vista que existe atualmente um limbo jurídico devido à falta de legislação internacional referente às dezenas de homens, mulheres e crianças que se deslocam todos os anos por razões de desastres ambientais.

Com efeito, mesmo que exista a Convenção de 1951 da ONU sobre Refugiados, os indivíduos que se encontram em situação de refúgio ambiental não conseguem suporte através desta convenção por não estarem abrangidos pelo artigo 1º, o qual conceitua o termo. Segundo Diane Quintas, vice-presidente da Abemmi (Associação Brasileira de Especialistas em Migração e Mobilidade Internacional), é necessário atualizar o Estatuto do Refugiado, de modo a incluir pessoas afetadas pelas alterações do clima nas políticas migratórias (Quintas, 2023). Torna-se claro, dessa forma, que os refugiados ambientais não têm, ainda, seu direito à migração e refúgio legitimados oficialmente.

Adiciona-se a isso o fato de que esses empecilhos trazem à tona a necessidade de uma possível renegociação e ampliação da Convenção de 1951 para proteger também casos que se relacionam com os desastres ambientais, já que os desastres e as mudanças climáticas são preocupações crescentes. Desde 2009, estima-se que a cada segundo uma pessoa é deslocada em razão de um desastre ambiental, com uma média de 22,5 milhões de pessoas deslocadas por eventos climáticos ou relacionados ao clima desde 2008 (IDMC, 2015). Tal desdobramento será melhor aprofundado no tópico seguinte, começando com uma análise do caso Ioane Teitiota e os impactos desse vazio legislativo na vida e cotidiano desses indivíduos.

3 O PRIMEIRO REFUGIADO AMBIENTAL RECONHECIDO PELA ONU E AS CONSEQUÊNCIAS DA LACUNA JURÍDICA

Conforme o relatório “Groundswell Part 2” do Banco Mundial, sem uma ação climática e de desenvolvimento precoce e concertada, até 2050, 216 milhões de pessoas poderão deslocar-se dentro dos seus próprios países devido aos impactos lentos das alterações climáticas e produtividade das colheitas e de áreas afetadas pela subida do nível do mar e tempestades. Os focos de migração climática interna poderão surgir já em 2030 e continuar a espalhar-se e a intensificar-se até 2050 (Banco Mundial, 2021).

Sob essa ótica, um caso que melhor exemplifica as graves consequências desses desastres ambientais na vida de inúmeros indivíduos que, muitas vezes, precisam deixar seus países de origem, por causa de uma marcante perturbação natural intensificada pela ação humana, é o caso “Teitiota v Nova Zelândia”, uma vez que, neste caso histórico, o Comitê dos Direitos Humanos da ONU (CDH) decidiu, pela primeira vez, que expulsar um indivíduo para um local onde possa estar exposto a riscos de vida devido aos efeitos adversos das alterações climáticas poderia violar o direito à vida.

Ioane Teitiota e a sua esposa deixaram, em 2013, a sua casa no atol de Tarawa, parte da nação do Pacífico de Kiribati, para a Nova Zelândia, onde solicitaram o estatuto de refugiado com base no facto de as alterações climáticas terem devastado tanto o Kiribati que permanecer ali representava um risco para suas vidas (Air quality News, 2020).

Contudo, o requerente teve o pedido de asilo negado pelo Tribunal de Imigração e Proteção da Nova Zelândia, em primeira instância, pois o tribunal entendeu que Teitiota não

enfrentava um risco que se relacionava com razões de raça, religião, nacionalidade, pertença a um determinado grupo social ou opinião política, assim como determina a Convenção dos Refugiados.

Faz-se imprescindível mencionar, outrossim, que Teitiota e toda a sua família foram deportados para o Kiribati, uma vez que a decisão foi mantida pelo Tribunal Superior, Tribunal de Recurso e Supremo Tribunal. Mas Teitiota, utilizando como base jurídica o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, levou o caso ao CDH -Comitê de Direitos Humanos da ONU- alegando que a Nova Zelândia violou o seu direito à vida nos termos do artigo 6º deste Pacto, após devolvê-lo ao Kiribati.

Com efeito, a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU (CDH) foi extremamente importante por ter reconhecido, pela primeira vez, a existência de refugiados climáticos. Assim, a decisão diz que se você tem uma ameaça imediata à sua vida devido à mudança climática, por emergência climática, e se você cruzar a fronteira e for para outro país, não deverá ser enviado de volta, porque estaria em risco de vida, como em uma guerra ou em uma situação de perseguição (Filippo Grandi, 2019).

Fica nítido, dessa forma, que estas graves catástrofes ambientais não têm impactado somente Ioane Teitiota e sua família, já que para os habitantes de dezenas de outras nações, esse é um medo real. Este é o caso de alguns Estados insulares, como Tuvalu e as Maldivas que observam os impactos diretos das mudanças climáticas em seus territórios, como o branqueamento dos corais, ciclones cada vez mais fortes, além da erosão de partes das ilhas devido a elevação do nível do mar.

Sob essa ótica, segundo um estudo da Environmental Justice Foundation (EJF) de 2017, as mudanças climáticas criarão a maior crise de refugiados que o mundo já viu na próxima década.

Observa-se, ademais, que outros territórios como o da Louisiana, nos Estados Unidos, já sofrem com esta mesma problemática, uma vez que muitas ilhas desapareceram devido ao brutal aumento do nível das águas. Nessa mesma perspectiva é o entendimento do diretor do Centro de Recuperação da Costa da Louisiana, Bren Haase que assim dispõe (Haase, 2023):

Nossa costa está afundando com uma erosão crônica. Estamos sofrendo os impactos de mudanças climáticas, com tempestades mais fortes e mais frequentes. Em 2021, por exemplo, o furacão Ida engoliu 274 km² da nossa costa.

Uma dessas ilhas do território da Louisiana é a Ilha de Jean Charles que, como 98% do local está debaixo d'água, teve que reassentar os moradores que antes viviam na ilha. Assim, devido este deslocamento forçado dos moradores foi desenvolvido o primeiro projeto de reassentamento para refugiados climáticos do governo dos Estados Unidos, a fim de ressaltar todas as famílias da Ilha de Jean Charles que tiveram que abandonar suas casas, história, ancestralidade e tradição.

Nota-se, desta maneira, que situações como essas obrigam muitos de seus cidadãos a migrarem em busca de refúgio ou asilo em outras nações, o que nem sempre é possível devido ao vazio jurídico que essas pessoas têm que enfrentar com a falta de reconhecimento do instituto do refúgio ambiental.

É evidente, desta forma, que esta pauta não pode continuar a ser minimizada pela comunidade internacional, haja vista que não se trata somente do desaparecimento e perda de áreas produtivas devido os desastres ambientais, mas representa também a perda da identidade de um povo, ou seja, o desaparecimento de toda uma cultura, história, religião, costumes e idioma que podem deixar de existir para as presentes e futuras gerações.

Convém destacar, por fim, que o tópico seguinte abordará a questão da utilização da realidade virtual, com a finalidade de eternizar esses países que estão sendo diretamente impactados pelas mudanças climáticas, o que contribuirá com o desenvolvimento social dos cidadãos desses territórios afetados, além de abordar a necessidade de uma efetiva regulamentação do Metaverso.

4 A DIGITALIZAÇÃO DOS PAÍSES, REGULAMENTAÇÃO DO METAVERSO E OS IMPACTADOS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

No atual contexto global, torna-se claro que a revolução tecnológica é uma das responsáveis por influenciar as mudanças que ocorrem nas sociedades, através da utilização da ciência, tecnologia e inovação.

Em decorrência disso, observa-se que, nos últimos anos, o desenvolvimento e popularização do Metaverso tem se tornado cada vez mais recorrente no cotidiano das pessoas. Sob essa ótica, é importante mencionar que o Metaverso, como aduz a escritora e pesquisadora brasileira Simone Machado (2022), é como um conceito que mescla realidade aumentada e ambientes virtuais. Dessa forma, basicamente, pode ser entendido como uma vivência em um espaço virtual, porém com influências da vida real nesse universo.

Este termo foi criado em 1992 pelo escritor norte-americano Neal Stephenson, no livro “Snow Crash”, porém não se relaciona com o conceito atual, além de só ter começado a adquirir popularidade três décadas depois devido às inúmeras inovações tecnológicas que são impulsionadas e desenvolvidas por empresas, como a Meta -conglomerado estadunidense de tecnologia e mídia social- uma das responsáveis pela popularização desta realidade virtual.

Assim, nota-se que esta tecnologia está começando a ser utilizada por países que estão sendo afetados diretamente pelas mudanças climáticas e que correm o risco do território desaparecer nos próximos anos devido à grave elevação do nível dos oceanos. Um exemplo prático desse efeito é o caso de Tuvalu, haja vista que, esse conjunto de ilhas no Oceano Pacífico, está prestes a se tornar a primeira nação digital do mundo.

Diante disso, torna-se necessário destacar que o ministro de Tuvalu alertou a comunidade internacional, durante a COP 26, a respeito da brutal ameaça do aumento do

nível dos oceanos no país, já que a nação está apenas cinco metros do nível do mar e corre o risco de ver o território desaparecer.

Nesse ínterim, Simon Kofe (2021) preleciona brilhantemente a respeito dos negativos impactos do aumento do nível do mar em Tuvalu afirmando que:

Mudanças climáticas e o aumento do nível do mar são ameaças mortais e existenciais para Tuvalu e os países abaixo da OTAN, estamos afundando, mas todos os outros também estão e não importa se sentimos os impactos hoje, com em Tuvalu, ou em cem anos, todos nós ainda sentiremos os efeitos diante desta crise global um dia.

Adiciona-se a isso o fato de que, mesmo que a Austrália tenha estabelecido um acordo com Tuvalu para receber os inúmeros refugiados climáticos desse país que terão que se evadir de seus lares em decorrência da elevação do nível dos oceanos que causa negativos impactos na subsistência dos moradores, esta nação já pensa em possíveis soluções para amenizar essas graves consequências culturais, históricas e sociais, por meio da digitalização do país no metaverso.

Ressalta-se, pois, as palavras do ministro da justiça, comunicação e relações exteriores, Simin Kofe (2023) em outro pronunciamento, a respeito do desenvolvimento e construção do país em uma realidade virtual, este afirma que: “O som da linguagem dos nossos filhos, a sabedoria das histórias dos nossos avós ou as danças vibrantes dos nossos festivais serão todas digitalizadas e se tornarão parte da nossa arca digital”.

O governo, desta maneira, pretende recriar o território no Metaverso, onde os habitantes do plano físico poderiam continuar se encontrando, só que no mundo digital, através do mapeamento de todas as características físicas e culturais do povo (Bob Furuya, 2024).

Contudo, faz-se imprescindível destacar que já existem debates em torno da necessidade de se regulamentar a utilização desta tecnologia. Logo, atualmente, poucas são as leis aplicadas ao contexto das realidades virtuais, por exemplo, a Lei dos Direitos Autorais que, resumidamente, dá ao detentor o direito exclusivo de fazer uso da obra, com algumas exceções; e a Lei de Propriedade Intelectual que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade intelectual, como invenções, marcas, criações artísticas e patente.

Diante da problemática em torno da regulamentação do Metaverso, ademais, é importante destacar que muitos são os estudiosos que defendem a necessidade de uma melhor regulamentação dessa tecnologia. Assim, Conforme a advogada brasileira Andressa Barros (2024):

O metaverso ainda é grande novidade para todos e para o mundo jurídico mais ainda. Quando as relações humanas se deslocarem para o ambiente do metaverso, novas relações jurídicas serão estabelecidas e será necessário criar regulamentações específicas para as novas interações dentro deste universo digital.

No contexto brasileiro, já existe o Projeto de Lei nº 2.175/2023 que dispõe sobre o marco regulatório do metaverso e estabelece princípios, diretrizes e normas para o uso e a realização de negócios jurídicos nesse ambiente virtual.

Assim, resta demonstrado que muitas são as implicações jurídicas em torno desta tecnologia, além de ser extremamente importante o desenvolvimento de uma robusta regulamentação, a fim de proteger todos os usuários e, em especial, os cidadãos de países insulares, como Tuvalu, Maldivas e Kiribati que podem ficar inabitáveis em razão das brutais mudanças climáticas, e que observam no Metaverso uma oportunidade de protegerem sua cultura, história e costumes.

Nesse sentido, é válido recordar que o cotidiano das pessoas que se tornam refugiadas climáticas não é nada fácil, visto que, além de não terem os direitos à migração e ao refúgio legitimados oficialmente, estes indivíduos ainda correm o risco de observar sua cultura e história serem apagadas por esses desastres climáticos e ambientais, o que pode causar graves consequências ao desenvolvimento social das presentes e futuras gerações.

O desenvolvimento social desses refugiados climáticos pode ser afetado, haja vista que é um conceito que engloba diversas áreas e aspectos da sociedade e vida desses indivíduos, além de se tratar de um processo contínuo e complexo, que envolve ações e políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades sociais, o fortalecimento das relações comunitárias e a garantia dos direitos humanos (Só Escola, 2023).

Em suma, é necessário destacar que, mesmo que os territórios que estão sofrendo com os impactos das mudanças climáticas adotem medidas para amenizar consequências, como os desabamentos de terras, desertificação, contaminação de leitos de rios, erupções vulcânicas ou aumento do nível do mar, muitas pessoas ainda irão continuar a ter que abandonar suas casas, história, cultura e toda uma vida construída nesses países, além de terem que enfrentar as lacunas jurídicas frente a falta de reconhecimento em torno do instituto do refúgio ambiental se não houver uma renegociação ou ampliação da Convenção de 1951.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face da falta de reconhecimento do refúgio ambiental, procedeu-se ao estudo às problemáticas em torno do reconhecimento do instituto do refúgio ambiental e sua nomenclatura, além de uma análise dos possíveis impactos na vida e cotidiano desses indivíduos através do caso Ioane Teitiota - Primento Refugiado climáticos reconhecido pela ONU.

Constatou-se que a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) é muito importante para assegurar proteção legal a todas as pessoas que se encontram em situação de refúgio. Contudo, o principal documento responsável pela formação do ACNUR, ou seja, a Convenção de 1951 da ONU sobre Refugiados, traz um conceito de refugiado, no artigo 1º, que é visto

como limitante e excludente por muitos especialistas, pois abrange somente aquelas pessoas que estão sendo forçados a fugir da guerra ou de situações a ela relacionada, como perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou outras situações de conflito.

Essa Convenção não abarca os casos de indivíduos que são obrigados a se deslocarem devido desastres ambientais, por exemplo, desabamentos de terras, desertificação, contaminação de leitos de rios, erupções vulcânicas ou aumento do nível do mar.

A relação intrínseca entre as lacunas jurídicas e a falta de reconhecimento em torno do instituto do refúgio ambiental foi dissecada. Os indivíduos que se encontram em situação de refúgio ambiental não conseguem suporte através desta convenção por não estarem abrangidos pelo artigo 1º, além ainda não existe uma nomenclatura oficial para se referir a esses indivíduos que se deslocam em consequência desses desastres ambientais.

Observou-se, ademais, que, nos últimos anos, o desenvolvimento e popularização do Metaverso tem se tornado cada vez mais recorrente no cotidiano das pessoas. Assim, nota-se que esta tecnologia está começando a ser utilizada por países que estão sendo afetados diretamente pelas mudanças climáticas e que correm o risco do território desaparecer nos próximos anos devido à grave elevação do nível dos oceanos.

Outro debate trazido à tona foi a necessidade de regulamentação do Metaverso, uma vez que já existem debates em torno da necessidade de se regulamentar a utilização desta tecnologia, além de já existir, no contexto brasileiro, o Projeto de Lei nº 2.175/2023 que dispõe sobre o marco regulatório dessa realidade virtual.

Demonstrou-se, ao final, o impacto negativo no desenvolvimento social desses refugiados climáticos, já que o cotidiano das pessoas que se tornaram refugiadas do clima não é fácil, o que pode causar graves consequências ao desenvolvimento social das presentes e futuras gerações, pois afeta diretamente as políticas públicas, as relações comunitárias e a qualidade de vida dessas pessoas.

Com base no que fora apresentado no presente artigo, defende-se que, se a comunidade internacional aceitar uma expansão ou reformulação das definições convencionadas na Convenção de 1951 da ONU sobre Refugiados, muitos outros indivíduos terão os direitos de refúgio assegurados, o que sanará esse limbo jurídico e protegerá os direitos humanos dessas famílias, além de fomentar um melhor desenvolvimento tecnológico e social para as presentes e futuras gerações.

REFERÊNCIAS

ACNUR Brasil. **Histórico**. 2023. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/historico/>. Acesso em: 20 Nov. 2023.

A urgência dos refugiados ambientais e a necessidade de adaptação. **WayCarbon**, 2019. Disponível em: <https://blog.waycarbon.com/2019/06/a-urgencia-dos-refugiados-ambientais-e-a-necessidade-de-adaptacao/#:~:text=O%20termo%20E%20%9Crefugiados%20ambientais%20%9D%20foi,sua%20exist%C3%Aancia%20e%2Fou%20afetou>. Acessado em: 30 Nov. 2023.

AIR QUALITY NEWS. **Climate Change refugees: the landmark of Teitiota v New Zealand**. Disponível em: <https://airqualitynews.com/legislation/climate-change-refugees-the-landmark-case-of-teitiota-v-new-zealand/>. Acessado em: 20 Nov. 2023.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 2.175/2023**, de 23 de agosto de 2023. Dispõe sobre o marco regulatório do metaverso (Regulação do Metaverso). Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2286230&filena me=Avulso%20PL%202175/2023. Acessado em: 03 Mar. 2024.

Falta de sedimentos tem causado a perda do solo numa velocidade alarmante, diz diretor do Centro de Recuperação da Costa da Louisiana, nos Estados Unidos. **Fantástico**. Disponível em: <https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2023/12/13/falta-de-sedimentos-tem-causado-a-perda-do-solo-numa-velocidade-alarmante-diz-diretor-do-centro-de-recuperacao-da-costa-da-louisiana-nos-estados-unidos.ghtml>. Acessado em: 13 Dez. 2023.

JACOBSON, JODI (1988). **Environmental Refugees: a Yardstick of Habitability**. World Watch Paper, no. 86, Washington, DC: World Watch Institute.

Moradores de Louisiana, nos EUA, são obrigados a abandonar suas casas por causa do aquecimento global. **Fantástico**. Disponível em: <https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2023/12/10/moradores-de-louisiana-nos-eua-sao-obrigados-a-abandonar-suas-causas-por-cao-do-aquecimento-global.ghtml>. Acessado em: 10 Dez. 2023.

O que é: Desenvolvimento Social. **Só Escola**. Disponível em: <https://www.soescola.com/glossario/o-que-e-desenvolvimento-social>. Acessado em: 03 Mar. 2024.

País que pode desaparecer com mudanças climáticas vai criar cópia no metaverso. **Future of Money**, 2022. Disponível em: <https://exame.com/future-of-money/pais-que-pode-desaparecer-com-mudancas-climaticas-vai-criar-copia-no-metaverso/>. Disponível em: 02 Dez. 2023.

Portal de educação ambiental. Meio ambiente, infraestrutura e logística. **Governo do Estado de São Paulo**. Disponível em: <https://semil.sp.gov.br/educacaoambiental/2023/06/03-de-junho-aniversario-da-rio-92-eco-92/#:~:text=A%20confer%C3%A7%C3%A3o,aprovou%20a%20Carta%20da%20Terra>. Acessado em: 30 Nov. 2023.